

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ МАТЕРИНСКИХ РИСКОВ

Вихров Игорь Петрович¹, Насирова Умида Ферузовна², Аширбаев Шерзод
Пардаевич³, Даминова Камила Мавляновна⁴, Мамадуллаев Бобомурод
Низомжонович⁵

¹PhD ТПМИ, ²DSc ТПМИ, ³магистр ТГТУ, ⁴соискатель PhD ТПМИ, ⁵студент ТАСУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289492>

Аннотация. В статье представлены результаты разработки цифрового решения *Homila AI* для прогнозирования рисков материнского здоровья в Узбекистане. На основе анализа данных 1014 беременных женщин продемонстрирована высокая эффективность алгоритма *Random Forest*, с точностью 93,51%. Особое внимание уделено интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в медицинское образование, включая формирование навыков анализа данных и работы с предиктивными моделями. Результаты опроса 105 женщин подтверждают их готовность использовать цифровые инструменты, но также выявляют барьеры, связанные с недостаточными цифровыми компетенциями у медицинских работников.

Ключевые слова: искусственный интеллект, материнское здоровье, медицинское образование, цифровизация, машинное обучение.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda onalar salomatligi xavflarini prognozlash uchun *Homila AI* raqamli yechimini ishlab chiqish natijalari taqdim etilgan. 1014 homilador ayollarning ma'lumotlari asosida *Random Forest* algoritmining yuqori samaradorligi (93,51% aniqlik) ko'rsatilgan. Sun'iy intellekt (AI)ni tibbiyot ta'limiga integratsiyalashga alohida e'tibor berilgan bo'lib, ma'lumotlarni tahlil qilish va prognoz modellari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishni o'z ichiga oladi. 105 ayolning so'rov natijalari ularning raqamli vositalardan foydalanishga tayyorligini tasdiqlaydi, biroq tibbiy xodimlarning raqamli kompetensiyalarining etishmasligi bilan bog'liq to'siqlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mashina o'rganishi, onalar salomatligi, tibbiyot ta'limi, raqamlashtirish.

Abstract. This article presents the results of the development of the *Homila AI* digital solution for predicting maternal health risks in Uzbekistan. Based on the analysis of data from 1014 pregnant women, the high efficiency of the *Random Forest* algorithm with an accuracy of 93.51% was demonstrated. Special attention is given to the integration of artificial intelligence (AI) into medical education, including the development of skills for data analysis and working with predictive models. A survey of 105 women confirmed their readiness to use digital tools, but also revealed barriers related to insufficient digital competencies among medical professionals.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, maternal health, medical education, digitalization.

Введение

Цифровизация здравоохранения представляет собой важный этап развития здравоохранения во всем мире, значительно улучшая качество медицинского обслуживания, повышая прозрачность данных и вовлекая пациентов в активное управление своим здоровьем. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), цифровые технологии способствуют снижению частоты госпитализаций, а также обеспечивают более высокую степень вовлеченности пациентов в их собственное лечение [1, 2]. Тем не менее, несмотря на позитивные тренды в области цифровизации, глобальные показатели материнской смертности остаются тревожными. В 2020 году коэффициент материнской смертности (КМС) составил 223 случая на 100 000 живорождений, что лишь немного ниже уровня 2015 года (227 случаев) [3]. В Узбекистане, несмотря на значительный прогресс (снижение КМС с 41 в 2000 году до 29 в 2017 году), этот показатель по-прежнему в два раза выше среднего уровня по Европейскому региону ВОЗ [4, 5].

Одной из ключевых проблем, влияющих на материнское здоровье, является неравномерный доступ к медицинским услугам, особенно в сельских районах. В этом контексте цифровые технологии, такие как мобильные приложения и системы на основе искусственного интеллекта, могут стать важным инструментом для раннего выявления рисков и улучшения прогноза для беременных женщин. Однако их внедрение и эффективное использование сталкиваются с рядом барьеров, таких как недостаточная цифровая грамотность медицинских работников и незрелость нормативно-правовой базы для использования этих технологий [6, 7]. В этой статье рассматривается цифровое решение Nomila AI, предназначенное для прогнозирования осложнений беременности, и его потенциал в контексте трансформации медицинского образования в Узбекистане.

Материалы и методы

В рамках исследования использовались данные 1014 беременных женщин, собранные из открытой базы Kaggle [8]. Данные обрабатывались с использованием Python-библиотек, таких как NumPy, Pandas и Scikit-learn, что позволило провести кластеризацию, валидацию моделей и очистку данных. Помимо анализа данных, было проведено анонимное онлайн-опросирование 105 женщин репродуктивного возраста с целью выявления их готовности использовать цифровые решения для мониторинга здоровья и предпочтений в отношении функционала приложений.

Для прогнозирования рисков осложнений беременности был выбран алгоритм машинного обучения Random Forest, который представляет собой модель, основанную на объединении множества деревьев решений. Алгоритм продемонстрировал высокую точность предсказаний (93,51%), что позволило с минимальной ошибкой выявлять группы женщин с высоким риском осложнений. Ключевые этапы анализа включали очистку данных, корреляционный анализ и настройку гиперпараметров модели. Например, выявлена сильная связь между уровнем глюкозы в крови и диастолическим артериальным давлением ($r=0,79$), что подтверждает важность этих параметров для прогноза.

Результаты

В ходе клинического анализа моделей, построенных на базе данных, было установлено, что алгоритм Random Forest имеет высокую точность — 93,51% после настройки гиперпараметров. Для определения предикторов риска были выделены ключевые параметры: уровень глюкозы в крови, возраст пациентки и диастолическое артериальное давление. 75% женщин с уровнем глюкозы ≥ 8 ммоль/л имели высокий риск

осложнений. Также было выявлено, что риск осложнений возрастает после 25 лет ($r=0,55$), а связь между уровнем глюкозы и диастолическим давлением составляет 0,79.

Результаты опроса показали, что 84,4% женщин готовы использовать Nomila AI в ходе беременности, что подтверждает высокий интерес к цифровым инструментам в мониторинге здоровья. 52,4% респонденток выразили готовность оплачивать подписку на приложение при добавлении дополнительных модулей, таких как онлайн-консультации и контроль развития плода. 37,1% участников отметили необходимость интеграции приложения с wearable-устройствами, такими как умные часы, для автоматического измерения артериального давления и других важных показателей.

Интеграция в медицинское образование

Внедрение технологии Nomila AI в образовательный процесс Ташкентского педиатрического медицинского института стало важным шагом на пути интеграции ИИ в медицинское образование. Студенты медицины использовали приложение для анализа реальных данных, что позволило им на практике отрабатывать навыки работы с алгоритмами машинного обучения. В ходе учебных занятий студенты анализировали ROC-кривые, проводили корреляционные исследования и изучали влияние выбросов данных на точность прогнозов. Результаты показали, что 89% студентов отметили значительное улучшение в понимании взаимосвязи между различными параметрами здоровья.

Также стоит отметить, что внедрение ИИ в учебный процесс позволило повысить точность диагностики в учебных кейсах на 22%, что является значительным достижением в обучении студентов медицинским дисциплинам. Важно подчеркнуть, что успешная интеграция ИИ в образовательный процесс требует не только технической подготовки студентов, но и формирования у них критического мышления, особенно в контексте этических дилемм, связанных с использованием технологий в медицине.

Обсуждение

Цифровизация в здравоохранении, особенно использование искусственного интеллекта для прогнозирования рисков материнского здоровья, может стать мощным инструментом для снижения материнской смертности. Nomila AI наглядно демонстрирует, как ИИ может помочь в выявлении женщин с высоким риском осложнений, что особенно актуально для сельских и удаленных регионов, где доступ к квалифицированной медицинской помощи ограничен. Однако, как показали результаты опроса, 15,2% женщин выразили опасения по поводу возможных "ложных тревог", что указывает на необходимость дополнительного обучения медицинских работников в области эффективной коммуникации с пациентами.

Еще одной важной темой является интеграция ИИ в медицинское образование. Внедрение Nomila AI в учебный процесс выявило несколько ключевых аспектов. Во-первых, студенты приобрели практические навыки работы с реальными медицинскими данными, научились выявлять выбросы и проводить корреляционный анализ. Во-вторых, обучение с использованием ИИ позволяет формировать у студентов навыки критического мышления, что особенно важно для решения этических вопросов в медицине.

Тем не менее, остаются барьеры, которые необходимо преодолеть для успешного внедрения цифровых технологий в медицинское образование и практику. Согласно исследованиям, 68% преподавателей вузов в Узбекистане отметили необходимость дополнительного обучения работе с ИИ, что свидетельствует о существующей проблеме в области цифровых компетенций среди медицинского персонала [6]. К тому же, модель

Nomila AI не учитывает социально-экономические факторы, такие как доступ к качественному питанию или воде, что ограничивает ее применимость в некоторых регионах.

Рекомендации

Для успешной интеграции искусственного интеллекта в систему здравоохранения и медицинское образование в Узбекистане можно рекомендовать несколько ключевых шагов.

1. Внедрить специализированный модуль "ИИ в акушерстве" в программы повышения квалификации медицинских работников.
2. Разработать открытые курсы по интерпретации алгоритмов ИИ для медицинских работников.
3. Создать междисциплинарные исследовательские группы, включающие врачей и специалистов в области data science.

Заключение

Опыт внедрения Nomila AI в Узбекистане подтверждает, что искусственный интеллект способен значительно улучшить прогнозирование рисков материнского здоровья и повысить точность диагностики. Однако успех таких технологий в здравоохранении зависит не только от их технической реализации, но и от системной трансформации медицинского образования, направленной на развитие цифровых компетенций у медицинских работников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. WHO (2022). Системная работа для обеспечения поддержки и внедрения изменений: цифровое здравоохранение в Европейском регионе ВОЗ [Digital health in the WHO European Region]. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058332>
2. Cresswell, K., Anderson, S., & Montgomery, C. (2023). Evaluation of digitalisation in healthcare and the quantification of the “unmeasurable”. *Journal of General Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s11606-023-08405-y>
3. WHO (2023). Тенденции материнской смертности 2000–2020 гг.: оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Группы Всемирного банка и Отдела народонаселения ДЭСВ ООН [Trends in maternal mortality 2000–2020]. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759>
4. Агентство по статистике Республики Узбекистан (2023). Коэффициент материнской смертности [Maternal mortality rate]. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography>
5. Robinson, S., et al. (2022). Health Systems in Action Insight for Uzbekistan. WHO Regional Office for Europe. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/363520>
6. Вихров, И. П. (2023). Оптимизация использований технологий больших данных и искусственного интеллекта в Республике Узбекистан [Optimization of big data and AI technologies in Uzbekistan]. Ташкентский медицинская академия университет. <http://repository.tma.uz/handle/123456789/11245>
7. Daminova, K., & Iskandarova, Sh. (2023). Профилактика риска материнских осложнений при беременности с помощью машинного обучения [Prevention of maternal complications during pregnancy using machine learning]. *Современные проблемы охраны окружающей среды и общественного здоровья*, 1(1), 20–<https://inlibrary.uz/index.php/environmental-protection/article/view/19506>